

YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY SOHANING RIVOJLANISHI.

Toshboyeva Dilduza Rashid qizi

Qo'ziyeva Mohlaroyim Ibrohimjon qizi

Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filiali,

4-bosqich ijtimoiy ish yo'nalishi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420204>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mamlakatimizda bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan ijtimoiy ish, ijtimoiy xizmatlar, ijtimoiy hodim vazifalari va ushbu davrda ijtimoiy sohaning rivojlanishi va amaliy ahamiyati haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** Yangi O'zbekiston, ijtimoiy ish, ijtimoiy himoya, aholi, ijtimoiy guruhlar, yordam, ijtimoiy hodim, ijtimoiy xizmat, imkoniyatlar, aholi guruhlari, faoliyat.*

KIRISH

Ijtimoiy ish bu odamlar va ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash, himoya qilish, tuzatish va ijtimoiy rehabilitatsiya qilish orqali shaxsiy va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengishda yordam berishga qaratilgan professional faoliyat. U yolg'iz nafaqaxo'rlar va nogironlarga yordamni ham, shuningdek, qiynalgan bolali oilalar, uysizlar, giyohvandlar, aroqxo'rlar varuhiy kasallarga yordamni ham o'z ichiga oladi. Yurtimizda ijtimoiy ish, ijtimoiy soha va aholining ijtimoiy holatiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada Prezidentimiz SHavkat Mirziyoyev: "Kun tartibiga qo'yilgan masala, ya'ni, ijtimoiy-ma'naviy sohani yanada rivojlantirish, oilalarimiz, mahallalarimizda, butun jamiyatimizda sog'lom muhitni mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi, tinch-osuda hayotimizni, muqaddas dinimiz pokligini asrash vazifasi bugungi kunda qanday ulkan ahamiyat kasb etayotgani haqida o'ylaymanki, ortiqcha gapirishning hojati yo'q-deya ta'kidlaydi.

Ijtimoiy ish – bu jamiyat uchun muhim kasb bo'lib, ijtimoiy ta'minot doirasida faoliyat yuritadi va ushbu tizim ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadi. Ijtimoiy ishning qonuniyatlarini ochib berishda ikki yondashuvga asoslanganlik amaliyoti mavjud. Qonun (ijtimoiy qonuniyat) ijtimoiy hodisa, jarayonlarning tashkil etuvchilari va barcha taraflarining muhim, barqaror, takrorlanuvchi aloqalarini, insonlarning hayotiy faoliyati namoyon bo'lishining barcha shakllaridagi yaxlitligini namoyon etadi.

ASOSIY QISM

Ijtimoiy ish kasb sifatida XIX asrda AQSHda yuzaga kelgan bo'lsada, faoliyat sifatida ancha ilgari insonlar to'da bo'lib yashagan vaqtlaridan boshlab xayriya, hashar, exson va turli tadbirlar ko'rinishida yuzaga kelgan.

Aynan rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy ish ancha oldin shakllangan va faoliyati samaradorligi amalda ko'ringan. Bizning mamlakatimizda ijtimoiy soha yosh kasblardan biri hisoblanadi. Aynan prezidentimiz SH.Mirziyoyevning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan 'Harakatlar strategiyasi' ning to'rtinchi maqsadi aynan ijtimoiy sohani rivojlantirishga oid. Shu maqsadda ijtimoiy sohani rivojlantirish, mutaxassislarini tayyorlash orqali aholi farovonligini yaxshilash va xalqda davlat siyosatidan rozilik hissini oshirish uchun ijtimoiy ish kasb sifatida taqdim etildi.

Professional faoliyat sifatida ijtimoiy ish quyidagi sohalarni qamrab oladi:

- shaxsiy va oilaviy darajadagi ijtimoiy terapiya;
- turli tasnifdagi guruhlar (yosh bo'yicha, jins, qiziqishlar) bilan ishlash;
- yashash joyidagi ijtimoiy ish.

Ijtimoiy ishning funksiyalari:

- obyekt haqida ma'lumot yig'ish, yosh va jins xarakteristikalarini aniqlash,
- mijozning sog'lig'i, yashash sharoiti, moddiy ahvoli, yashash uchun zarur bo'lgan ne'matlar bilan o'zini ta'minlay olish darajasini, ruhiy holatining, xarakterining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;

- tashxis qo'yish; olingan ma'lumotlardan foydalanilgan holda «ijtimoiy» tashxis qo'yish, alohida inson yoki guruhning xususiyatlari va mikromuhit ta'siri darajasini aniqlash;

- prognostik; bashorat - jamiyatdagi barcha sotsial institutlarning ijtimoiy ish obyektlariga ta'sirini bashorat qilish va ushbu obyektlarning ijtimoiy xulq-atvori modellarini ishlab chiqish;

- tashkiliy; ishlab chiqarish korxonalarini va muassasalarda, jumladan, yashash joylarida ijtimoiy ishni tashkil qilishga yordam berish, aholiga turli yordam va ijtimoiy xizmatlarni amalga oshirishga jamoatchilikni yo'naltirish;

- jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlar, ijtimoiy siyosat va ijtimoiy ish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;

- ijtimoiy ishning mazmuni, shakl va usullari turli guruh, birliklar, individlar hayotiy faoliyatining aniq shart-sharoitlari bilan belgilandi;

- ijtimoiy muammolarni, mijozlarning shaxsiy ehtiyoj va manfaatlarini orqali hal etish;

- ijtimoiy ishning samaradorligi va natijaviyligi mutaxassislarning malakasi, ma'naviy xususiyatlari, jamiyat va davlatning ijtimoiy tizimi imkoniyatlariga bog'liqligi.

Bu yerda ijtimoiy ishning subyekti va obyektlari o'rtasidagi o'zaro harakat, aloqalari tufayli vujudga keluvchi barqaror, takrorlanuvchi aniq ijtimoiy hodisa, jarayon va munosabatlarning rivojlanishiga ta'sirining xarakteri va yo'nalishini belgilaydigan qonuniyatlarga

umumiy ta'rif berildi. Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi "ijtimoiy ish to'g'risida"gi qonun loyihasini muhokamaga qo'ydi. Ushbu qonunning maqsadi — ijtimoiy xizmatlar keng e'tirof etilgan holda ijtimoiy ishni tashkil etish va bajarish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, ijtimoiy xizmat olishga muhtoj, ehtiyojmand toifadagi shaxslarning huquqlarini kafolatlash, og'ir turmush sharoitiga tushib qolishning oldini olish va yengib o'tish, boshqa fuqarolar kabi jamiyat hayotida ishtirok etishlarini ta'minlashdan iborat. 2005 yildan buyon O'zbekistonda ijtimoiy ishning rivojlanishi qo'llab-quvvatlanmoqda, bunda alohida e'tibor bolalarni himoya qilish va oila farovonligini mustahkamlashga qaratiladi.

Ushbu yo'nalishdagi ishimizning natijasida 2022 yil boshida ijtimoiy ish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqildi. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishning minimal standarti sifatida keys menejmentni (alohida olingan ishni olib borishni) joriy etildi hamda ijtimoiy himoya va bolalarni himoya qilish sohasida 1000 dan ortiq mutaxassislarning malakasini oshirishga hissa qo'shildi.

Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy ijtimoiy himoya agentligi mahalliy hamjamiyatlardagi ijtimoiy soha xodimlari, shuningdek, tuman va viloyatlar miqyosida ijtimoiy himoya xodimlarining malakasini oshirishda ko'mak bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining tashkil etilishi bilan ijtimoiy ish sohasiga yanada ko'proq e'tibor qaratila boshladi. Ushbu tashkilot oldiga qiyin hayotiy sharoitda qolgan to'qqiz million kishiga professional xizmat ko'rsatish vazifasi qo'yilgan bo'lib, bular jumlasiga nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotganlar, oiladagi zo'ravonlikdan jabr ko'rgan ayollar, bolalar kiradi. Hozirda O'zbekistonda 4600 nafar ijtimoiy ishchi faoliyat yuritadi. 2024 yilda esa jamiyatdagi odamlarga xizmat ko'rsatish va ularning hayotiga ijobiy o'zgarishlar kiritish uchun yanada ko'p ijtimoiy ishchilar mazkur soha vakillari qatoriga qo'shildi.

Bugungi kunda ijtimoiy davlat deb atalayotgan yurtimizda ijtimoiy xizmat va moddiy yordamning juda ko'plab turlari mavjud. Bolalar uyiga qabul qilish; Bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini oziq-ovqatlar va kiyim-kechak bilan ta'minlash; Mahallalarda xotin-qizlarni kasbga o'rgatish; Talabalarga ijara to'lovining bir qismini qoplab berish; Xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarini va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar (migrant); Sanatoriylarda davolanish uchun yo'llanmalar berish; Mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari; O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi; Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi murojaatlarini tezkor ko'rib chiquvchi "ishonch telefoni"ning mavjudligi kabi amaliy ishlar bunga yaqqol misoldir.

Xususan, davlatning nogironligi bo'lgan shaxslarning ishga joylashishi va ta'lim olishiga ko'maklashishi bo'yicha konstitutsiyaviy majburiyatlari bajarilishini ta'minlash maqsadida mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni samarali muvofiqlashtirish tizimi joriy etilishi talab etilmoqda. Ijtimoiy sohani to'g'ri yo'lga qo'yish va adolatli resurslar taqsimlash tizimini yaratish mamlakatimizda aholi farovonligini oshirish

- kambag'allikni yo'q qilish;
- aholining ehtiyojlarini qondirish;
- oilalar tinchligi farzandlar salomatligi;
- davlat taqsimlagan ichki tashqi resurslarni haqiqiy ehtiyojmand aholi toifalariga berish;
- davlatda korrupsiyani cheklash, aholi muammolarini manzilli hal etish orqali ijtimoiy ish

va ijtimoiy xodimlarga ishonchni orttirish, rivojlangan davlatlardagi singari ijtimoiy hodimni aholiga haqiqiy yordamchi bo'lishini ta'minlash Yangi O'zbekistonda adolat erkinlik shaffoflik va rivojlanishga qo'yilgan yana bir qadam bo'ladi.

XULOSA:

So'nggi yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish, ijtimoiy himoya sohasiga O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini oshirish va qo'shimcha resurslarni jalb qilish, ijtimoiy himoya dasturlari qamrovini kengaytirish va oilalarni og'ir hayotiy holatlardan olib chiqishga qaratilgan qo'shimcha mexanizmlarni joriy etish yo'nalishlarida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya, qilish iqtisodiy islohotlar dasturidagi uzluksiz ustuvor yo'nalishlardan biriga, ya'ni islohotlarning hamma bosqichlarida ustuvor hisoblanadigan vazifalar qatoriga kiradi. Mamlakatda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti barpo qilishda davlat tomonidan kuchli ijtimoiy himoya siyosati olib borilmoqda. Kuchli ijtimoiy siyosat O'zbekistonning o'z istiqbol va taraqqiyot yo'lining yetakchi tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda yurtimizda ijtimoiy ish jadal rivojlanib, ijtimoiy hodimlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu borasida qonun, dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bunda ijtimoiy xizmatlar keng e'tirof etilgan holda ijtimoiy ishni tashkil etish va bajarish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, ijtimoiy xizmat olishga muhtoj, ehtiyojmand toifadagi shaxslarning huquqlarini kafolatlash, og'ir turmush sharoitiga tushib qolishning oldini olish va yengib o'tish, boshqa fuqarolar kabi jamiyat hayotida ishtirok etishlarini ta'minlashdan iborat. Bu esa aholining hayot sifatini oshirishga ayniqsa aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi 15.06.2017 Toshkent.
2. Ijtimoiy sh va ijtimoiy ta'minotga kirish darslik.toshkent iqtisod-moliya (2018) A.V.Vaxabov,SH.SH.Zaxidova, B.B Baxtiyorov, d.sh. Odinayev,J.N.Fayzullayev.
3. O'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni, 01.06.2023 yildagi pf-82-son
4. Ijtimoiy ish etikasi. Darslik-T: Fan va texnologiya-2015
5. Xorijiy mamlakatlarda oila va bolalar ijtimoiy xizmati: Tajriba va amaliyot (g'arbiy yevropa va aqsh misolida)ilmiy maqolasi. F. O.Kamilov sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) O'zMU, "Ijtimoiy ish" kafedrasida katta o'qituvchisi